

О СОЧЕТАНИИ СЮЖЕТОВ В СКАЗКАХ

ДЖАФАРОВА НАБАТ БЕЙДУЛЛА КЫЗЫ
Профессор Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета

***Аннотация.** Сказки-очень древний и широко распространенный вид устной народной литературы. Первые образцы сказок, возникшие в далеком прошлом, обогатились, передаваясь из поколения в поколение, и дошли до наших дней. Азербайджанские сказки — очень древний и широко распространенный вид устной народной литературы, отражающий мировоззрение азербайджанского народа, его отношение к жизни, его борьбу против угнетения, его мечты и веру в будущее.*

Роль сказок как одного из главных средств развития мышления неопределима. Правильная организация работы со сказками открывает широкие возможности для развития мышления. Человек, чье мышление не развито должным образом, не может проявлять творчество и новаторство ни в одной сфере жизни.

В современную эпоху активность, самостоятельность, инициативность, креативность входят в число приоритетных вопросов, определяющих уровень развития личности.

Сказки — богатые примеры народного творчества — предоставляют богатый материал для изучения первоначальных идей, верований, обычаев и традиций. Исследователи, стремящиеся отличить сказку от других эпических жанров, пытались определить основные черты жанра. Одна из исследовательниц сказок, Е.В. Померанцева, считает, что, в отличие от других жанров фольклора, сказка — это сконструированная выдумка, и её следует рассматривать именно так.

Одной из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся при систематизации азербайджанских сказок, является о сочетании сюжетов. Система Аарне-Томпсона и составленные на её основе показатели не дают никаких принципов для определения о сочетании сюжетов.

***Ключевые слова:** сказка, народное творчество, мышление, загрязнение, жанр*

Введение.

Nağıllar şifahi xalq ədəbiyyatının çox qədim və geniş yayılmış bir formasıdır. Uzaq keçmişdən qaynaqlanan nağılların ilk nümunələri nəsildən-nəslə ötürülərək zənginləşmiş və bu günə qədər gəlib çatmışdır. Azərbaycan nağılları Azərbaycan xalqının dünyagörüşünü, həyata münasibətini, zülmə qarşı mübarizəsini, arzularını və gələcəyə inamını əks etdirən qədim və geniş yayılmış şifahi xalq ədəbiyyatı formasıdır. Azərbaycan folklorunun epik janrları içərisində nağıllar mühüm yer tutur. Milli ruhun və fikrin daşıyıcısı olan nağıllar daxili düşüncənin xarici bədii ifadəsinə çevrilir.

Xalq yaradıcılığının zəngin laylarından olan nağıllar uşaqların daxili aləminin zənginləşməsində, həyata baxışının formalaşmasında, təfəkkür və təxəyyülünün inkişafında mühüm rol oynayır. Təfəkkürün inkişaf etdirilməsində nağılların rolu əvəzsizdir. Nağıllarla işin düzgün təşkili təfəkkürün inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Nağıllar uşaqların sirli-sehrli qəlbinə yol tapa bilən yaxın dostu, onların fantaziyasının sevinc mənbəyidir [5, s.312].

Nağıllarda xalqın həyatı və inancları, məişəti, arzuları, xəyalları və dünyagörüşü əks olunur. Nağıllardan istifadə nitqi, təfəkkürü, yaradıcı fantaziyayı inkişaf etdirir, yaddaşı, təxəyyülü, hissləri gücləndirir. Qeyd edək ki, təfəkkürün inkişafı müxtəlif fəaliyyət sahələri ilə bağlıdır, ancaq nağılların rolunu xüsusi vurğulamaq lazımdır. Nağıllar təfəkkürün inkişafında fundamental rol oynayır, çünki onlar uşaqlarda təxəyyülü, mühakimə qabiliyyətini və əxlaqi dəyərləri formalaşdırır, onları həyatda qarşılaşa biləcəkləri problemlərə hazırlayır, yaxşı və pis haqqında ilk anlayışları yaradır, nitq bacarıqlarını zənginləşdirir, eyni zamanda psixoloji cəhətdən komplekslərdən azad edərək emosional

inkışafa kömək edir. Nağıllardan istifadə məntiqi təfəkkürlə yanaşı, yaradıcı təfəkkürü də inkışaf etdirir.

Təfəkkürünün inkışaf etdirilməsi xalq yaradıcılığının zəngin laylarından olan nağılların uşaqların daxili aləminin zənginləşməsində, həyata baxışının formalaşmasında, təfəkkür və təxəyyülünün inkışafında mühüm rol oynayır. Uşaqlar ilk zamanlar hər hansı bir materialı proses, hadisə kimi qavrayırsa, artıq sonralar diqqətlərini onlarda təbliğ və təlqin olunan fikirlərə yönəldirlər.

Nağıllardakı obrazlar xalq yumorunu, qeyri-adi macərələri, sehirlə dolu hadisələri özündə əks etdirir. Nağılın əvvəlində “Biri vardı, biri yox”, sonunda isə “Göydən üç alma düşdü: biri mənim, biri özümün, biri də nağıl deyənün” sözləri işlənir. Başlanğıcda və sonluqda verilən həmin epik formullarla yanaşı qəhrəmanlarla, hadisələrlə bağlı formullardan da istifadə olunur. Məsələn, “Qız nə qız, görən bunun camalına heyrandı, qaş qara, gözlər sürməyi, boyu sərv...”, “dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi, badi-sərsər kimi”, “Dağların dabanıynan, yolların qırağıynan, ayaq üzəngidə, diz qabırğada...” və s. Nağıllar mövzu və məzmunca dörd növə bölünür: sehrli nağıllar, məişət nağılları, heyvanlar haqqında nağıllar, tarixi nağıllar, lakin bəzən sehrli və heyvanlar haqqındakı nağılları əfsanəvi nağıl altında birləşdirirlər[9, s.18].

Nağıllarda süjetlərin birləşməsi hadisəsi dilin ən maraqlı aspektlərindən biridir. Nağıllarda süjetlərin birləşməsi hadisəsi dedikdə, iki və daha artıq süjetin eyni nağıl daxilində birləşməsi nəzərdə tutulur. Süjetlərin birləşməsi hadisəsi uzun müddət öyrənilməmiş problemlərdən biri olmuşdur. XX əsrin 60-70-ci illərində N.M.Vedernikovanın, daha sonralar isə T.Q. İvanovanın bu problemə həsr olunmuş əsərləri nəşr olundu. N.M.Vedernikova nağıllarda süjetlərin birləşməsinin gerçəkləşdirdiyi yaradıcılıq hadisəsi kimi dəyərləndirir. Belə ki, nağıl danışanlar dinləyicilərdə maraq yaratmaq üçün nağıla aid süjetlərə yeni elementlər və motivlər daxil etməklə tanış nağılı bir qədər dəyişilmiş şəkildə təqdim etməyə, bu yolla da dinləyicilərdə maraq oyatmağa çalışırlar.

Xalq sənətinin zəngin nümunələri olan nağıllar orijinal ideyaların, inancların, adət-ənənələrin öyrənilməsi üçün zəngin material təqdim edir. Nağılı digər epik janrlardan fərqləndirməyə çalışan tədqiqatçılar janrın əsas xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə çalışmışlar. Nağıl tədqiqatçılarından biri olan E.V. Pomerantseva hesab edir ki, digər folklor janrlarından fərqli olaraq, nağıl qurulmuş bir uydurmadır və ona belə baxılmalıdır. Nağılların tarixi insanlığın yazı mədəniyyəti yaranmamış dövrlərinə qədər gedib çıxır. O zamanlar insanlar ətrafdakı dünyanı izah etmək, qorxularını və arzularını ifadə etmək üçün hekayələr danışdılar. Beləliklə, nağıllar, miflər və əfsanələr formalaşdı. “İnsanın kamalı, ağılı və dərrakəsi, yenilməzliyi və qorxmazlığı onun əlindən tutub irəliyə, məqsədə qovuşmağa doğru aparır. Lakin burada sehrkar qüvvələr qarşısında, əslində, aciz qalan insana kömək edən də yenə insan əqli, onun qüdrətli fantaziyası, biliyin və kamalın qüdrətindən törəyən insan əməlidir”[6, s. 3].

“Nağıllardakı müəyyən gedişlər nağılın məzmununu ilə bağlı olmur, “Hamam hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləklik eylər köhnə hamam içində, hamamçının taşı yox, baltaçının baltası yox, orda bir tazı gördüm, onun da xaltası yox. Nağıl-mağılı bilmərəm, bilsəm də söyləməyəm, xandan gəlmiş nökrəm, dinmə böyrünü sökrəm”[2, s.86].

Azərbaycan nağıllarını sistemləşdirərkən qarşılaşdığımız əsas problemlərdən biri süjetlərin kombinasiyasıdır. Nağıllar-xalqın yüzillər boyu yaratdığı, nəsil-dən-nəslə ötürdüyü şifahi ədəbiyyat nümunələridir. Onların əsas xüsusiyyəti həyatın əsas həqiqətlərini, insan münasibətlərini, xeyir və şərin mübarizəsini sadə, başa düşülən, maraqlı və təsirli dildə təqdim etməsidir. Nağıllarda uşaqlar yaxşılıq və pislik, dostluq və xəyanət, səbir və cəsarət, çalışqanlıq və tənbellik, sevgi və mərhəmət kimi dəyərləri öyrənirlər. Nağıl, əslində, uşağın ilk psixoloqu, ilk dostu və ilk müəllimidir.

Dünya folklorunda uşaq nağıllarının ilk yazılı nümunələri qədim Şərq (Misir, Hindistan, Çin, İran) və Qərb (Avropa, Yunanıstan, Roma) mədəniyyətlərində rast gəlinir. Avropada Şarl Perro, Qrimm qardaşları, Hans Xristian Andersen kimi klassik nağıl müəllifləri bu ənənəni daha da zənginləşdirdilər. Azərbaycan xalqı da bu zəngin ənənəyə böyük töhfə verib. Min illər ərzində Azərbaycan nağılları xalqın məişətini, adət-ənənələrini, dünyagörüşünü, arzu və ümidlərini əks etdirərək nəsil-dən-nəslə ötürülüb. Hər bir bölgənin, hətta kəndin özünəməxsus nağıl motivləri və

qəhrəmanları yaranıb. Hər bir nağılda da surətlərin birləşməsi hadisəsi çox və ya az dərəcədə özünü göstərir.

Azərbaycan nağılları poetik xüsusiyyətləri, qəhrəman tipi nəzərə alınmaqla yeddi qrupa ayrılır: Heyvanlar haqqında nağıllar, sehrli nağıllar, dini nağıllar, novellistik (məişət) nağıllar, qaravəllilər, kumilyativ nağıllar, bahadırlıq nağılları. Heyvanlar haqqında nağıllar, sehrli nağıllar və novellistik nağıllar Azərbaycan folklorşünaslığında hələ Sovet dövründən müstəqil qrup kimi qəbul olunmuşdur, digər qruplardan isə yalnız son illər aparılan araşdırmalarda müstəqil qrup kimi danışılır. Dini nağılların əsas iştirakçıları peyğəmbərlər və dini şəxsiyyətlərdir və belə nağıllar daha çox İslam dinindən gələn fikirlərin xalq içində, kütlə arasında təbliğinə xidmət edir. Kumilyativ nağıllar sabit strukturu ilə seçilir və eyni fəaliyyətin təkrarı üzərində qurulur. Bahadırlıq nağılları isə qəhrəmanın doğuluşunun epik genişlik qazanması, adla obraz arasında bağlılığın olması, qəhrəmanın qarşıya qoyulan məqsədə fiziki gücü hesabına çatması və s. bu kimi xüsusiyyətlərə görə digər qruplardan fərqlənir[10].

Azərbaycan uşaq nağılları öz mövzu və quruluşuna görə bir neçə növə bölünür. Hər nağıl növü uşağın fərqli hiss və düşüncələrinə təsir edir, müxtəlif dəyərlər aşılır. Nağıllar uşağın fantaziya və təfəkkürünün inkişafı, emosional sabitliyi, əxlaqi dəyərləri aşılamaq üçün ən təsirli vasitədir. Nağıl uşağa həm təsəlli, həm motivasiya verir, ona çətinliklərə qarşı necə davranmaq lazım olduğunu öyrədir.

Nağılın növü	Əsas mövzusu və xüsusiyyətləri
Sehrli nağıllar	Möcüzə, sehr, cadugərlik, qeyri-adi varlıqlar və hadisələr
Heyvan nağılları	Heyvanlar insani xüsusiyyətlərə malikdir, ağıllı və hiyləgər obrazlar olur
Məişət nağılları	Adi insanların gündəlik həyatı, ailə və məişət münasibətləri
Gülməli nağıllar	Yumor, zarafat, ağıllı oyunbazlıq əsas rol oynayır
Məcəzi nağıllar	Simvolik mənalar, dərin fəlsəfi və etik mesajlar verilir

Bu müxtəlif janrlar uşağın həm xəyal gücünü, həm də dünyanı dərk etmək bacarığını inkişaf etdirir. Uşaq hər nağılda öz həyatına, ailəsinə, dostluğa və ədalətə dair mesajlar tapır. Nağılların təsir gücü əsasən onların simvol və motivlərində gizlənib. Hər nağıl obrazı, hər hadisə, hər bir əşya müəyyən dəyəri, bir mesajı ötürür. Məsələn, “sehrli xalça” – azadlıq, arzular və sürətli dəyişiklikləri simvolizə edir, “ağıllı tülkü” – hiyləgərlik və çevik düşüncənin rəmzidir, “div” – qorxular və çətinliklər, “qızıl balıq” – arzuların gerçəkləşməsi və s. Bütün bu motiv və simvollar uşaq şüurunda unudulmaz iz buraxır. Uşaq nağıllarda pislik edənlərin sonda cəzalanması, yaxşı və doğru insanların isə mükafatlandırılması ilə həyat üçün əhəmiyyətli dərslər alır.

Nağıl danışmaq – uşağın ailəsi ilə emosional bağ qurmasının ən gözəl yoludur. Valideyn və ya nənə-baba uşaq üçün nağıl danışanda, sadəcə bir hekayə bölüşür, həm də öz sevgisini, diqqətini, təcrübəsini ötürür. Bu zaman uşaq yalnız dinləyici deyil, bəzən nağıl qəhrəmanının yerində hiss edir, bəzən hadisələrin nəticəsini özü proqnozlaşdırır və dərs çıxarır.

Nağıl danışmaq uşağın dil və danışmaq bacarığını, xəyal gücünü, məntiqi və diqqətini inkişaf etdirir. Nağıl dinləyən və danışan uşaqlar həyatın çətinliklərinə qarşı daha dözümlü və nikbin olur. Nağıllara süjetlərin kombinasiyası diqqəti çəkən məqamlardır. Nağıllardakı süjetlər, emosiyaları başa düşmək, qorxu və narahatlıqları hiss etmək, özünəinam hissini gücləndirmək üçün yardım edir. Müasir psixologiyada “nağıl terapiyası” geniş tətbiq olunur. Bu metodla uşaqlar öz problemlərini, qorxularını, arzularını nağıl qəhrəmanlarının dilindən asanlıqla ifadə edə bilirlər.

Məsələn, utancaq və qorxaq uşaq üçün, qəhrəman balaca, amma ağıllı Cırdan böyük motivasiya və cəsarət nümunəsi ola bilər. “Qorxma, sən də çətinliklərin öhdəsindən gələ bilərsən!”- bu, nağılın verdiyi ən vacib mesajlardan biridir.

Son illərdə qeydə alınmış nağıllarda sujetlərin birləşməsi hadisəsinə çox az təsadüf olunur. Sujetlərin birləşməsi hadisəsinin bu qədər zəifləməsinin əsas səbəbi nağıl məclislərinin tədricən məişətdən çıxması, radio, televiziya və s. bu kimi əyləncə vasitələrinin məişətə daxil olması nəticəsində nağıletmə, ifaçılıq prosesinin zəifləməsidir. Artıq keçmişdəki kimi uzun nağıl gecələri

olmadığından nağıl süjetlərini birləşdirməklə nağılın həcmi genişləndirməyə ehtiyac hiss etmir.

N.M. Vedernikova nağıllarda iki cür-mexaniki və yaradıcı süjetlərin birləşməsinin olduğunu qeyd edir. Mexaniki süjetlərin birləşməsi zamanı süjetlərin birləşməsi mexaniki xarakter daşıyır və bir süjetdən digər süjetə keçid əsaslandırılmır. Süjetlərin birləşməsi zamanı nağıl söyləyən nəinki bu keçidləri əsaslandırır, hətta ona müəyyən məna da inandırıcı edir. Yaradıcı süjetlərin birləşməsinin kontaminasiyalar çox vaxt tərəflərdən birinin zərərə məruz qalması hesabına baş verir.

Nağıl süjetlərinin sistemləşdirilməsi sahəsində araşdırmaları ilə tanınan A.V.Rafayeva da müasir dövrdə yazıya alınmış sehrlı nağılların V.Y.Proppun sehrlı nağıllar üçün müəyyənləşdirdiyi ənənəvi strukturdan uzaqlaşdığını, özününkü-yad qütbləməsinin zəiflədiyini, sehrlı nağıllar üçün xarakterik formullardan az istifadə olunduğunu qeyd etmiş və bunu sehrlı nağılların aktiv yaşamdan passiv yaşama keçməsi ilə əlaqələndirmişdi(Rafayeva)[8, s.24].

Azərbaycan nağıllarında kontaminasiyanın müxtəlif forma və üsullarına təsadüf olunur. Bunlara aşağıdakıları misal göstərmək olar:

- Əsas süjetdə ata və ananın, növbəti süjetdə isə uşaqların başına gələn hadisələrdən bəhs olunması;

- Padşahı hansısa bir hərəkətdən çəkəndirmək məqsədi ilə ibrətamiz məzmunlu hekayələrin danışılması;

- Qəhrəmanın hansısa bir sirri və ya kiminsə əhvalatını öyrənməyə göndərilməsi;

- Bir neçə adamın bir araya toplaşib başlarına gələn hadisəni nağıl etməsi;

- Kontaminasiyalar çox vaxt eyni qrup daxilindəki süjetlər arasında baş verir.

Süjetlərin birləşməsi fərdi yaradıcılıq hadisəsi olduğu üçün çox vaxt bu və ya digər xalqın şifahi yaradıcılığı ilə bağlı olur. Bununla belə, Azərbaycan nağıllarında beynəlxalq süjetlərin birləşməsi hadisəsinə təsadüf etmək mümkündür. “Oğurlanmış üç şahzadə qız” və “Suyun qabağını kəsmiş əjdaha” kimi süjet birləşmələrinə dünyanın müxtəlif xalqlarında təsadüf olunur. Bəzi süjetlərin birləşməsi bizdə daha geniş yayıldığı halda, başqa xalqlarda onlara az-az təsadüf olunur. Azərbaycan nağıllarında “Min bir gecə” mənşəli süjetlərin birləşməsi hadisəsinə rast gəlirik.

Şifahi nağıllarda əsasən xeyir və şərin, yaxşı və pisin mübarizəsi əks olunur. Müəlliflə birgə oxucuların sevimli qəhrəmanı və bu qəhrəmana zidd zalımın (əsasən mifik obraz) mövcudluğu uşaqları xəyal dünyasına aparır. Bu dünyada öz qəhrəmanları ilə çiyin-çiyinə əzmlə döyüşür, mübarizə aparır və yaxud məhz özlərini qəhrəmanın yerinə qoyurlar. Müəllifli nağıllarda isə bu hal mütləq deyil. Müəllifli nağılların obrazları psixologizmlə, daxili təlatümlərlə daha zəngindir. Bu səbəblə də fərqli rəng, çalar qazana bilirlər. Nəql olunan bu müəllif nağıllarının əsasən sosial və ümumbəşəri mövzulardan bəhrələndiklərini görürük[4, s.35].

Nağıllar mövzu genişliyi ilə seçilir. Düzdür, bu gün dünyada belə konkret bir tipologiya verilmir. Çünki bu janr hələ də inkişaf yolundadır və əlavələri də çoxdur. Lakin biz hal-hazırda Azərbaycanda mövcud yazılı nağılların əsasında tipologiya qurmağa çalışacağıq[4, s. 37].

Arne-Tompson sistemi və onun əsasında tərtib olunmuş kataloqlarda kontaminasiyaları müəyyənləşdirmək üçün heç bir prinsip verilmədiyinə görə kontaminasiya əsasında təşkil olunmuş bir çox nağıllar müstəqil süjet kimi göstərilir. Süjet göstəricilərinin tərtibində dəqiqliyə nail olmaq üçün müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən zaman-zaman müəyyən prinsiplər irəli sürülür. Belə tədqiqatçılardan biri də V.Y.Proppdur. O, kontaminasiyaları süjeti təşkil edən gedislərə görə fərqləndirməyə çalışmışdır. Lakin V.Y.Propp yalnız sehrlı nağıllardan çıxış etdiyindən onun təklif etdiyi prinsiplər nağıllarda qarşıya çıxan bütün kontaminasiyaları müəyyənləşdirməyə imkan verir.

N.M.Vedernikovaya görə, süjetlər müxtəlif səviyyəli motivlərin kombinasiyasından təşkil olunur. Süjet daxilində oynadığı roldan asılı olaraq onlar mərkəzi və yardımçı motivlərə ayrılır. Mərkəzi motivlər ziddiyyətli və mürəkkəb mövzulu olur, süjetdəki ən dramatik və gərgin anları təsvir edir. Yardımçı motivlər isə, mərkəzi motiv üçün zəmin hazırlayır, onda təsvir olunan hadisəni aydınlaşdırmağa xidmət edir. Mərkəzi motivlər bir süjetə məxsus olduğu halda, yardımçı motivlər başqa süjetlərdə iştirak edə və ekvivalentləri ilə əvəzlənə bilər. N.M.Vedernikova kontaminasiyaları mərkəzi motivə görə fərqləndirməyi təklif edir. O, nağılda iki və daha artıq mərkəzi motivin olmasını kontaminasiyanın əlaməti sayır. Kontaminasiyaları müəyyənləşdirərkən bu prinsiplərdən yararlanmaq

lazımdır.

Nağıl yolu ilə, süjetlərin əlaqələndirilməsi yolu ilə uşaqda yalnız mənfi emosiyalara səbəb olan darıxdırıcı təlimatlar olmadan, etibarlı bir münasibət qurmaq üçün əla bir fürsətdir. Nağıl mənəvi-əxlaqi dəyərlərin əyləncəli təsiridir.

Выводы. Müasir dövrdə fəaliyyət, müstəqillik, təşəbbüskarlıq və yaradıcılıq şəxsi inkişaf səviyyəsini müəyyən edən prioritetlər arasındadır.

Texnologiyanın inkişafı ilə nağıl danışmaq ənənəsi dəyişib, lakin əhəmiyyətini itirməyib. Nağıllar yalnız ana və nənənin dilindən deyil, həm də cizgi filmləri, elektron kitablar, interaktiv tətbiqlər vasitəsilə dinləyirlər. Azərbaycanda da uşaq ədəbiyyatı və nağıl janrı daim yeilənir, yeni motivlər, müasir qəhrəmanlar, aktual mövzular (dostluq, təbiət, elm və s.) ortaya çıxır.

Nağıllara başlarkən deyilən və "Biri varmış Biri yoxmuş" deyə başlanılan cümlələrin məqsədi də uşaqlara bu mesajı verməkdir. Bununla yanaşı nağılı izah edən adamın da uşağa zaman-zaman fəvqəladə hadisələrin yalnız nağıllarda olacağını söyləmələrində fayda vardır. "Biri vardı, biri yoxdu" möcüzəsi əsrlərdən-əslərə, nəsillərdən-nəsillərə keçmiş, dildən- dilə, yaddaşdan-yaddaşa köçə-köçə milyon-milyon insan ömrünü yaşayaraq bu günümüzədək gəlib çatmışdır. Əbədi gözəlliyə qovuşmaq istəyindən doğulan, şirin-şəkər dillərdə yaşaya-yaşaya şirinləşən, yüz illəri adladıqca daha da cilalanan söz-fikir incilərimiz - nağıllar yenə də insanları öz işığına toplayır. Nağılların başladığı "Biri vardı, biri yoxdu" kəlamı ilə süjetlərin əlaqələndirilməsi bütün zamanlara aid hadisələr arasındakı uyğunluğun, vəhdətin ifadəsidir.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Azərbaycan nağılları 5 cildə, I cild. –Bakı: - "Şərq-Qərb", -2005. -360 s.
2. Azərbaycan nağılları 5 cildə, IV cild. . –Bakı: - "Şərq-Qərb", -2005. -361 s.
3. Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr. –Bakı: -Şərq-Qərb, -2005. -312 s.
4. Babayeva A. Yazılı ədəbiyyatda uşaq nağılları. –SDU: – "ELMİ XƏBƏRLƏR"– Sosial və humanitar elmlər bölməsi, -2019. -Cild 15, -№ 3, -s.35-40
5. Cəfərova N. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. I hissə. –Bakı: -ADPU, -2020. -404 s. Əfəndiyev P. "Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı". –Bakı: -2008. -535 s.
6. Nəbiyev A.M. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. II hissə. -Bakı: -Elm, -2006. -648 s.
7. Rüstənzadə İ. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi. –Bakı: -Elm və təhsil, -2013, - 368 s.
8. Səfərova D. Azərbaycan nağıllarında süjet kontaminasiyalarının müasir durumu.Baku: JOURNAL OF BAKU ENGINEERING UNIVERSITY- PHILOLOGY AND PEDAGOGY, -2018. - №1, -s. 23-32
9. Təhmasib M. Seçilmiş əsərləri. 2 cildə. I cild. –Bakı: -Mütərcim, -2010. -474 s.
10. Yusifoğlu R. Dəniz səviyyəsi. Nağıllar,hekayələr, povestlər. –Bakı: -Şirvanəşr, -2005. -268 s.
11. Zeynalı H. Azərbaycan nağılları. –Bakı, -Şərq-Qərb. -2005, -360 s.
12. https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_na%C4%9F%C4%B1llar%C4%B1
13. http://www.nagillar.az/info/azerbaycan_nagillari_haqqinda.html
14. <http://meneviservetimiz.az/az/>